

BESOIRO

*Bulletin de liaison de
l'Association Entomologique pour
la Connaissance de la Faune Tropicale*
AECFT

Numéro 33

septembre 2025

BESOIRO

*Bulletin de liaison de
l'Association Entomologique pour
la Connaissance de la Faune Tropicale*
AECFT

Administration et correspondance au siège de l'association :
22 Sentier des Chèvres - 91250 SAINTRY / SEINE
Tél. / Fax : (33) 1 60 75 27 86
E-mail: AECFT@aol.com

Directeur de la revue : Patrick ARNAUD
Rédaction et mise en page : François GÉNIER

Sommaire du numéro 33

Pages 1–10 : P. Arnaud. Description de huit nouvelles espèces de Cétoines des Philippines (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoninae). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17901225>

Tous les articles et nouveaux actes nomenclaturaux sont référencés dans [ZooBank](#)

ISSN 1267-2157 (imprimé, sur commande chez le directeur de la revue)
ISSN en cours (numérique, PDF archivé et en accès libre dans [Zenodo](#))
Dépôt légal : septembre 2025
Date de publication : 25 septembre 2025

Description de huit nouvelles espèces de Cétoines des Philippines (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae)

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:1EB0F0FB-36EC-477B-AFE6-DC1D2ED44520>

Patrick ARNAUD
22 Sentier des Chèvres, F-91250 SAINTRY / SEINE

Mots-clés : Cetoniidae, *Protaetia*, *Glycyphana*, *Reinera*, *Clinteria*, n. sp., Philippines

Description of eight new species of flower beetles from the Philippines
(Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae)

Key words : Cetoniidae, *Protaetia*, *Glycyphana*, *Reinera*, *Clinteria*, n. sp., Philippines.

La description des espèces suivantes se limitera aux caractères spécifiques permettant de les distinguer de l'espèce ou des espèces les plus proches. La qualité des photographies de François et Gilles dispense de longues redondances avec les descriptions antérieures, souvent valables pour l'ensemble du genre. La provenance géographique, lorsqu'elle est fiable, constitue le premier critère essentiel pour l'étude des Cétonides des Philippines. Certaines espèces présentées ici ne sont connues que par un seul exemplaire. Il m'est en effet arrivé de constater que des espèces avaient été décrites sur la base d'un unique spécimen, alors que d'autres, présentes dans ma collection depuis plus de dix ans, attendent encore un compagnon qui n'est jamais venu. Je n'attends donc plus.

Abréviation. CPFA: Collection Patrick et Florent Arnaud, Saintry / Seine, Essonne, France

Clinteria tatjanae n. sp.

Diagnose. Espèce proche de *C. formosa* Mohnike, 1873, connue du nord de Mindanao, mais caractérisée extérieurement par la coloration des élytres.

Localité type. Mont Apo, South Mindanao, Philippines.

Description. Holotype femelle : longueur 17 mm.

Tout le dessus du corps noir profond et mat, à l'exception de deux taches sur chaque élytre, coloration inhabituelle dans ce genre.

Tête avec clypéus très échancré, brillant dans sa partie antérieure, mate sur le front.

Surface entièrement finement ponctuée.

Reste du dessus du corps noir mat.

Pronotum éparsement ponctué sur toute la surface.

Élytres marqués de quatre taches latérales jaunes (Fig. 1a), et pourvus de gros points disposés régulièrement et longitudinalement sur toute leur surface.

Pygidium régulièrement et grossièrement ponctué.

Dessous du corps et pattes noirs, faiblement brillants, densément ponctués et pourvus de soies jaunes, disposées différemment selon les zones (Fig. 1b).

Saillie mésosternale aiguë ventralement et caractéristique latéralement (Fig. 1c).

Matériel examiné. Holotype femelle : PHILIPPINES, S. Mindanao, Mont Apo, VI.91, R. Lumawig leg., in CPFA.

Étymologie. Espèce dédiée à Tatjana Bernecker en remerciement des douceurs pâtisseries apportées de sa lointaine Autriche pour soutenir le moral défaillant d'un vieil entomologiste.

***Protoetia (Protoetia) genieri* n. sp.**

Espèce souvent confondue dans la littérature et chez les vendeurs avec *P. banksi* Moser, 1911, originaire de Negros et comparée dans la description originale à *P. venerabilis* (Mohnike, 1873) quant à la disposition des macules du dessus du corps. L'espèce est très variable par sa coloration de fond (du vert franc au noir brunâtre) et par la taille des macules dorsales, qui peuvent être absentes chez certains spécimens.

De nombreuses confusions ont été faites dans ce groupe, certains auteurs ne se basant que sur des déterminations de collections anciennes, sans chercher à interpréter les descriptions originales lorsque les types n'étaient pas accessibles. *P. banksi* a été décrite de Negros, tandis que la présente espèce est endémique de Sibuyan (Romblon).

Diagnose. Espèce proche de *P. banksi*, dont elle diffère par la structure des paramères des génitalia, sans autres caractères particuliers propres.

Localité type. Sibuyan Island, Romblon, Philippines.

Description. Holotype mâle : longueur 21 mm.

Coloration vert foncé mate sur tout le dessus du corps, maculé de blanc (Fig. 2a).

Tête avec clypéus faiblement rebordé et surface finement ponctuée en avant du front.

Pronotum très peu ponctué.

Élytres sans stries, avec interstries bien marquées.

Dessous du corps et pattes vert pâle, faiblement brillants, largement maculés de blanc (Fig. 2b).

Espèce du groupe *banksi*, sans caractères particuliers.

Les différences notoires ne portent pas sur la maculation élytrale, qui n'est pas toujours identique à celle du type, les macules pouvant disparaître ou s'élargir. Leur position reste toutefois constante dans la série typique lorsqu'elles sont présentes.

Paramères des génitalia de l'holotype (Fig. 5a), caractéristiques de l'espèce.

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, Romblon, Sibuyan Isld, IV.84, R. Magno rec. in CPFA. Allotype femelle : pas de différences notoires avec les autres espèces du groupe. Paratypes : idem holotype, 30 ♂♂, 30 ♀♀, in CPFA.

Étymologie. Cette espèce et la suivante sont dédiées à François Génier et Carole LeBlond, deux amis canadiens dont la bonne humeur est aussi légendaire que leur accent. Ce dernier, délicieusement canadien-français, reste pour nous une musique un peu exotique, rappelant qu'au-delà de l'Atlantique, même les voyelles ont leur petite aventure linguistique.

***Protoetia (Protoetia) caroleae* n. sp.**

Diagnose. Espèce du groupe *ambigua* (Chevrolat in Burmeister, 1842), se différenciant extérieurement par la maculation dorsale et la structure des génitalia.

Localité type. Camiguin Island, Babuyan Islands, Philippines.

Description. Holotype mâle : longueur 19 mm.

Dessus du corps bronze faiblement brillant, mat par endroits, parsemé de macules latérales blanchâtres, étroites sur les élytres, réduites à quatre petits points sur le pronotum (Fig. 3a).

Pronotum avec un fin liseré crème le long des marges latérales.

Élytres à ponctuation éparse le long des stries, plus dense sur la partie latérale.

Pygidium bronze, couvert de vermiculations latérales.

Dessous du corps bronze, largement taché d'ocre sur les sternites, les cuisses et le mésosternum (Fig. 3b).

Paramètres des génitalias (Fig. 5e), caractéristiques de l'espèce.

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, Babuyan Islds, Camiguin Isld, VII.91, Lumawig leg. in CPFA. Allotype femelle et paratypes : 2 ♂♂, 2 ♀♀, idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Voir *Protaetia (P.) genieri* n.sp.

***Glycyphana christelae* n. sp.**

Diagnose. Espèce de taille moyenne, caractérisée extérieurement par son système de coloration (Fig. 1d).

Localité type. Camiguin Island, Babuyan Islands, Philippines.

Description. Holotype femelle : longueur 16 mm.

Dessus du corps noir mat, pourvu de taches orangées et jaunes selon les zones (Fig. 1d).

Tête avec clypéus échancré, non rebordé, fortement ponctuée, mais moins densément sur le front.

Mésépimères jaune franc.

Élytres couverts de lignes de gros points suivant des stries estompées, chacune portant deux taches orangées, probablement vestiges d'une bande présente chez d'autres spécimens.

Pygidium ponctué et sétigère.

Dessous du corps noir faiblement brillant, densément ponctué et sétigère jaunâtre, avec quatre taches blanches, dont deux sur les sternites.

Saillie mésosternale arrondie ventralement (Fig. 1e).

Matériel examiné. Holotype femelle : PHILIPPINES, Babuyan Islds, Camiguin Isld, VII.88, Lumawig leg., in CPFA. Paratype ♀ : idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Cette espèce, ainsi que les trois suivantes, est dédiée aux membres de l'AECFT, sans qui la bourse de Juvisy ne pourrait exister et offrir aux entomologistes leur rencontre annuelle.

***Clinteria carineae* n. sp.**

Diagnose. Espèce de plus petite taille que les trois autres espèces philippines du groupe. Elle se distingue extérieurement par sa taille, ainsi que par la disposition et le nombre des macules dorsales.

Localité type. South Cotabato, South Mindanao, Philippines.

Description. Holotype mâle. Longueur 14,5 mm.

Aspect général de *Clinteria* par la forme du corps.

Dessus entièrement noir mat, avec macules jaune clair.

Tête avec clypéus rebordé et densément ponctué.

Pronotum avec six petites taches jaunes (Fig. 2c), caractère unique de l'espèce, seule à présenter un pronotum maculé.

Élytres avec deux grandes macules médianes et deux petites apicales, finement striées de stries interrompues.

Dessous du corps et pattes entièrement noirs, peu brillants. Saillie mésosternale aiguë ventralement (Fig. 2d).

Paramères des génitalias (Fig. 5c).

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, S. Mindanao, South Cotabato, VI.91, J.L. Boudant leg. in CPFA. Allotype femelle, paratypes : 1 ♂, 2 ♀♀, idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Voir *Glycyphana christelae* n. sp.

***Glycyphana (Euglycyphana) aurelieni* n. sp.**

Diagnose. Espèce se distinguant des autres espèces du sous-genre extérieurement par la coloration de fond et la maculation élytrale.

Localité type. Sibuyan Island, Romblon Islands, Philippines.

Description. Holotype mâle : longueur 18,5 mm.

Dessus du corps noir mat, avec de nombreuses macules blanches, ce qui permet de la différencier extérieurement des autres espèces proches (Fig. 3c).

Dessous du corps noir, brillant, à ponctuation sétigère plus ou moins dense selon les zones (Fig. 3d).

Paramères des génitalias (Fig. 5b), caractéristiques de l'espèce.

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, Romblon, Sibuyan Isld, IV.84, Magno rec. in CPFA.

Paratypes : 3 ♂♂, 2 ♀♀, idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Voir *Glycyphana christelae* n. sp.

***Reineria christineae* n. sp.**

Diagnose. Espèce proche de *R. fasciata* (Schürhoff, 1935) de Luzon, dont elle se distingue extérieurement par la disposition des macules élytrales, ainsi que par sa localisation.

Localité type. Mount Canlaon, Oriental Negros, Philippines.

Description. Holotype mâle : longueur 15 mm.

Ne se différencie des espèces proches que par la taille et la disposition des macules élytrales, comme toutes les espèces de *Reineria* (Fig. 4a).

Dessous du corps brillant, faiblement ponctué, avec quelques macules sur les sternites (Fig. 4b).

Paramètres des génitalias (Fig. 5d).

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, Or. Negros, Mt Canlaon, V.86, Lumawig rec., in CPFA. Paratypes : 3 ♂♂, 3 ♀♀, idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Voir *Glycyphana christelae* n. sp.

***Protaetia (Protaetia) flutschi* n. sp.**

Diagnose. Espèce de taille moyenne dans le sous-genre, caractérisée extérieurement par son système de coloration, en plus de sa localisation.

Localité type. Camiguin Island, Babuyan Islands, North Luzon, Philippines.

Description. Holotype mâle : longueur 18,5 mm.

Espèce du groupe *P. compacta-ismaeli*, dont elle se distingue extérieurement par le système de macules élytrales.

Dessus du corps, tête et pronotum brun-vert kaki, mats, éparsément maculés de blanc crème sur les élytres ; une faible bande sur le bord antéro-latéral du pronotum et deux petites taches sur son disque (Fig. 4c).

Tête à ponctuation dense, plus profonde et assombrie sur le front.

Élytres et pronotum à ponctuation latérale peu profonde.

Pygidium brun, à moitié maculé, fortement ponctué.

Dessous du corps brun-violet, faiblement brillant, maculé sur le mésosternum et les sternites, ces derniers couverts d'une fine ponctuation éparse (Fig. 4d).

Paramètres des génitalias (Fig. 5f), caractéristiques de l'espèce.

Matériel examiné. Holotype mâle : PHILIPPINES, North Luzon, Babuyan, Camiguin Isld, XII.1998, Lumawig leg., in CPFA. Paratypes : 2 ♀ ♀, idem holotype, in CPFA.

Étymologie. Espèce dédiée à mon collègue et ami Gilles Flutsch.

Remerciements

Les photographies sont de François Génier et Gilles Flutsch, auxquels j'adresse ici l'expression de ma profonde gratitude.

Bibliographie

- Arnaud, P. (1989). Nouvelles Cétoines du sud-est Asiatique. *Bulletin de la Société Sciences Nat Compiègne* 64: 23–25.
- Burmeister, H.C.C. (1842) *Handbuch der Entomologie. Coleoptera Lamellicornia, Melitophila*. Enslin, Berlin, 3, 1–828. [Chevrolat in Burmeister]
- Mohnike, O. (1873). Die Cetoniden der Philippinischen Inseln. *Archiv Für Naturgeschichte. Berlin* 39(1): 109–247. https://www.zobodat.at/pdf/Archiv-Naturgeschichte_39-1_0109-0247.pdf
- Moser, J. (1911). Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Philippinen. *The Philippine Journal of Science* 6: 331–333. <https://archive.org/download/biostor-144900/biostor-144900.pdf>
- Schürhoff, P. N. (1935). Beiträge zur Kenntnis der Cetoniden VII. *Mitteilungen Der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 6(3–4): 21–28. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-dtsch-ent-Ges_6_0021-0028.pdf

Figure 1 : a, b, c : *Clinteria tatjanae* ; d, e : *Glycyphana christelae*

Figure 2 : a, b : *Protaetia genieri* ; c, d : *Clinteria carineae*

Figure 3 : a, b : *Protacia caroleae* ; c, d : *Glycyphana aurelieni*

Figure 4 : a, b : *Reineria christineae* ; c, d : *Protaetia flutschii*

Figure 5 : a : *Protaecia genieri* ; b : *Glycyphana aurelieni* ; c : *Clinteria carineae* ;
d: *Reineria christineae* ; e : *Protaetia caroleae* ; f : *Protaetia flutschi*